

УДК 342.5

Міхайліна Тетяна Вікторівна –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри теорії та історії держави
і права та адміністративного права
Донецького національного університету
імені Василя Стуса.

Щебетун Ірина Степанівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного,
міжнародного і кримінального права
Донецького національного університету
імені Василя Стуса.

Незалежність суду та суддів як гарантія верховенства права, інтересів суспільства та правопорядку в державі

У статті аналізується стан забезпечення незалежності суду та суддів як елемента верховенства права в аспекті як внутрішньої, так і зовнішньої незалежності суддів, пропонуються перспективи і шляхи удосконалення чинного законодавства з означеної проблеми.

Ключові слова: *верховенство права, незалежність судової влади, суддівська незалежність, захищеність та безпека суддів, внутрішня та зовнішня суддівська незалежність.*

В статье анализируется состояние обеспечения независимости суда и судей как элемента верховенства права в аспекте как внутренней, так и внешней независимости судей, предлагаются перспективы и пути совершенствования действующего законодательства по указанной проблеме.

Ключевые слова: *верховенство права, независимость судебной власти, независимость судей, защита и безопасность судей, внутренняя и внешняя независимость судей.*

T.V. Mikhailina, I.S. Shchebetun Independence of the Court and Judges as a Guarantee of the Rule of Law, the Interests of Society and the Legal Order in the State

The article analyzes the state of ensuring the independence of the court and judges as an element of the rule of law in terms of both internal and external independence of judges, prospects and ways to improve the current legislation on this issue have been offered.

It is concluded that a purely deontological approach to the duty of a judge to be independent and fair does not solve the problem at the praxeological level. Therefore, the approach to implementing the idea of proper behavior of judges should be supplemented by identifying the prerequisites for such dependence and consistently a comprehensive system of guarantees and means of ensuring independence, taking into account both the means of promotion, protection, and means of corporate and state influence should be created.

It is noted that such prerequisites should include risks regarding the independence of judges and courts of different nature, depending on which it is necessary to build a system of counteraction. Measures to ensure independence include: 1) financial and economic (including decent wages, submission of income declarations, etc.); 2) organizational (the procedure for appointing judges, members of the Supreme Council of Justice, etc); 3) moral, ethical and corporate (improvement of corporate norms regarding the rules of ethical behavior of judges, the presence of real and inevitable consequences of unethical behavior at the corporate (professional) level, and so on); 4) means of protection (guarantees of the safety of judges and their family members; social guarantees); 5) political (balancing the system of checks and balances to eliminate the possibility of any political pressure); 5) legal (measures of legal responsibility).

It is revealed that the main obstacles to the real independence of courts and judges are: unsystematic and contradictory reform of the judicial system, in particular, in terms of reforming judicial institutions;

imperfect mechanism of responsibility for interference in the work of the court and judges; pressure on judges by individual representatives of the executive power to achieve favorable decisions in court; moral, psychological and other types of influence on judges through the media (one-sided and subjective coverage of the work of courts), which leads to the formation of a negative attitude towards judges and the entire judicial system in society.

Keywords: rule of law, judicial independence, independence of judges, security and safety of judges, internal and external judicial independence.

Постановка проблеми. Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів, що такі принципи як верховенство права, компетентність, незалежність, неупередженість і, безумовно, відповідальність є основою не тільки справедливого суду, але й основою правової держави, гарантією суверенітету.

Із прийняттям Конституції України в 1996 році, остаточно відбулося і нормативно оформилось визнання принципу верховенства права як основи державного і суспільного ладу: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» (ст. 8) [1], тому цей принцип має застосовуватися у всіх сферах державного і суспільного життя, а особливо – в діяльності судової гілки влади. Але, як наочно демонструє практика, визнання ще не гарантує практичне втілення та обов'язкову реалізацію цього надважливого принципу.

Слід зазначити, що незалежність судової влади як головна умова забезпечення верховенства права – не прерогатива чи привілей, вона надається не для захисту власних інтересів суддів, а для захисту верховенства права і всіх тих, хто прагне й очікує справедливості. Її слід розглядати як вимогу, яка дозволяє судовій владі охороняти демократію та права людини, забезпечує неупередженість суддів і є гарантією, що всі громадяни будуть рівними перед судом.

Враховуючи, що сьогодні існують певні як законодавчі, так й інституційні загрози незалежності судочинства й суддів, актуальність теми обумовлює потребу в подальшому дослідженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти незалежності судової влади свого часу були предметом дослідження С. Бондарчука, В. Городовенка, І. Гриценка, І. Жаровської, Р. Куйбіди, В. Маляренка, А. Олійника, М. Погорецького, Ю. Полянського, П. Рабіновича, С. Сливки О. Ткачука, Е. Трегубова Т. Цувіної,

В. Чорнобука, С. Шевчука, Н. Шульгач та інших науковців, втім, залишається актуальним подальше комплексне дослідження незалежного правосуддя в контексті реалізації принципу верховенства права.

Метою цієї статті є аналіз стану забезпечення незалежності суду та суддів як елемента верховенства права щодо перспектив і шляхів удосконалення чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Термін «верховенство права», що походить з англійської мови (від словосполучення *the rule of law*) і означає «панування права», є визначальним у європейській правовій доктрині. «Ця категорія залишається одним із найпрогресивніших здобутків цивілізаційної історії всього людства у сфері регулювання суспільних відносин» [2, с. 12], тому визнання в Україні принципу верховенства права, враховуючи складність, багатогранність цього явища правової культури, державного та суспільного життя, є надзвичайно цінним здобутком і свідчить про гармонізацію національної правової системи із сучасним розумінням зазначеного принципу у країнах ЄС.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 2 листопада 2004 р., № 15-рп у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання), вказав, що «верховенство права – це панування права в суспільстві. <...> Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології

справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції» [3].

Ю. Оборотов зазначає, що «принцип верховенства права для національної правової культури ще новий і тому не усіма сприймається як загальнообов'язкова норма, в тому числі у сфері судового правозастосування. Так, якщо в системі цінностей країн ЄС основоположними засадами є особа, честь, гідність, порядок, нормативність, суспільне благо, то вітчизняна правосвідомість і дотепер має ознаки державоцентризму (пріоритету обов'язків особи перед її правами в державі)» [4].

Як справедливо наголошує Т.Я. Багрій, верховенство права Конституційний Суд України трактує саме як панування ідеї права не лише в державі, а в суспільстві. Держава ж, яка не повинна мати власного, часткового інтересу, відмінного від суспільства, має втілювати ідею права в закони. Вони повинні бути змістовно наповнені такими цінностями, як справедливість, рівність, свобода, що є смисловими характеристиками права, виражають ідею права [5, с. 49]. Але будь-яка із зазначених вище цінностей апіорі є недосяжною без забезпечення принципу незалежності суду та суддів, тому що не вільний у своєму рішенні суддя автоматично створює загрозу для досягнення рівності та справедливості. „Він (принцип) як "сито", котре оберігає законодавчу, виконавчу і судову владу від помилки, яка погіршує якість життя людини” [6].

Оскільки суди виконують функцію так званого «арбітра» між суспільством та державою, приватними особами, гарантують обґрунтованість і правомірність примусового обмеження свобод особи, збалансовують владні повноваження законодавчої та виконавчої державної влади, то забезпечення застосування верховенства права в діяльності судової влади є найважливішим завданням у формуванні правової демократичної Української держави.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Ст. 6) [7], що посідає центральне місце в системі міжнародних правових актів, якими визначено глобальні цінності демократичного суспільства, основоположним елементом права на справедливий суд визначає саме незалежність суду без будь-якого стороннього впливу.

Судова влада повинна здійснювати свої функції відповідно до Конституції та законів, а держава зобов'язана забезпечити існування відповідних процедур та засобів правового захисту незалежності судової влади. Захищеність суддів є найважливішою гарантією неупередженого, об'єктивного і незалежного виконання суддями своїх обов'язків, а також гарантією забезпечення верховенства права в державі.

Міжнародні стандарти формування та функціонування судових органів і статусу суддів, Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи визначають, що безпека суддів має належним чином гарантуватися законом, захист прав та інтересів суддів у зв'язку зі здійсненням ними правосуддя є невід'ємною складовою принципу незалежності суду.

Повага до суду вимагає особливої уваги з боку державної влади задля забезпечення та практичної реалізації конституційних гарантій незалежності суддів – суб'єктів, що здійснюють правосуддя на професійній основі.

Відповідно до Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів «Незалежність, ефективність та обов'язки», суддівська незалежність визначена як зовнішня та внутрішня. Зовнішня незалежність визначена наступним чином: «Незалежність суддів не є прерогативою чи привілеєм, наданою для задоволення власних інтересів судді. Вона слугує забезпеченню верховенства права та інтересів осіб, які прагнуть неупередженого правосуддя. Незалежність суддів – це гарантія свободи, поваги до прав людини та неупередженого застосування права. І це є основним принципом верховенства права» [8].

Внутрішню суддівську незалежність слід розглядати в аспекті незалежності кожного судді при здійсненні ним функцій, тому під час прийняття рішень судді мають бути незалежними та неупередженими, діяти без будь-яких обмежень, впливу, тиску, погроз, прямого чи непрямого втручання будь-яких органів влади, зокрема внутрішніх органів судової влади. Структурна організація судової влади повинна бути визначена таким чином,

щоб забезпечувати незалежність суддів, а безпосередньо суддя на підставі внутрішнього переконання, готовності протистояти тиску повинен особисто усвідомлювати, що він є взірцем, гарантом справедливості, верховенства права, дотримання законних прав та інтересів усіх учасників процесу, здійснення правосуддя. Судді повинні підтримувати цілісність і незалежність судової влади й завойовувати довіру людей. Тобто у понятті внутрішньої суддівської незалежності на перший план виходить правосвідомість судді, його сприйняття права та готовність протистояти викликам професії.

Однак, суто деонтологічний підхід до обов'язку судді бути незалежним та справедливим абсолютно не вирішує проблему на праксеологічному рівні.

Як свідчать дані «соціологічного дослідження Центру Разумкова та Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва (червень 2019 року), на думку громадян, ключові проблеми в судовій системі пов'язані з недоброчесністю і залежністю суддів. Так, при визначенні різноманітних проблем та недоліків у роботі судів українці найчастіше згадували корупцію – 62%, половина опитаних відмітили проблеми залежності суддів від політики та від олігархів, а близько третини вказали на наявність замовних судових рішень та на низький рівень моральності суддів» [9, с. 5].

Цікавою вдається оцінка незалежності безпосередньо судьями, яка суттєво відрізняється від думки громадян. «За даними ... опитування Центру Разумкова та Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва (грудень 2019 року) ... абсолютна більшість громадян вважає суддів переважно або цілком залежними – 68%, тоді як 90% суддів вважають себе переважно або цілком незалежними. Думка інших правників приблизно посередині – ледь більш як половина також вважають суддів переважно або цілком незалежними і 37% – залежними [9, с. 5].

Тому підхід щодо втілення ідеї про належну поведінку суддів варто доповнити виявленням передумов такої залежності і послідовно створювати комплексну систему гарантій та засобів забезпечення незалежності, враховуючи як засоби заохочення, захисту, так і засоби корпоративного та державного впливу.

До подібних передумов слід відносити ризики щодо незалежності судді та суду різної природи, залежно від якої і треба вибудовувати систему протидії. До заходів забезпечення незалежності можна віднести: 1) фінансово-економічні (в тому числі, гідна заробітна плата, подання декларації про доходи тощо); 2) організаційні (порядок призначення суддів, членів Вищої Ради Правосуддя тощо); 3) морально-етичні та корпоративні (удосконалення корпоративних норм щодо правил етичної поведінки судді, наявність реальних та невідворотних наслідків неетичної поведінки на корпоративному (професійному) рівні тощо); 4) засоби захисту (гарантії безпеки суддів та членів їх сімей; соціальні гарантії); 5) політичні (збалансування системи стримань та противаг для усунення можливостей будь-якого політичного тиску); 5) юридичні (заходи юридичної відповідальності).

Так, варто підтримати тезу про те, що в Україні спостерігається порушення системи «стримувань та противаг» та пряма залежність судової влади від виконавчої, законодавчої влади та таких політичних інститутів як Президент України, прокуратура, що призводить до порушення принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову та фінансової, політичної й іншої залежності суддів, що унеможлиблює дотримання балансу повноважень [10, с. 7].

Неможливо говорити про незалежність суду без врахування безпеки суддів, яка повинна належним чином гарантуватися законом, тому прямим порушенням конституційного принципу незалежності суду є будь-який незаконний вплив на суддю, погрози, психологічний тиск, неповага до судді чи фізична розправа.

«За 2019 рік Вища Рада Правосуддя отримала 449 повідомлень суддів про факти втручання у здійснення правосуддя (враховуючи повідомлення голів судів від імені зборів суддів чи в інтересах конкретного судді). Ці повідомлення були подані 430 судьями. Для порівняння, у 2018 році 420 суддів повідомляли про дії, які вони розцінювали як втручання у їхню незалежність» [9, с. 17]. Як свідчать результати представленого вище аналізу, найчастіше вплив у діяльність суддів здійснювався через «психологічний тиск (усні

погрози, постійне заяви щодо безпідставних відводів, агресивна поведінка, лайка, схилення судді до прийняття рішення, погроза подання скарг на суддю); подання звернень/дисциплінарних скарг до Вищої Ради Правосуддя щодо суддів; публікації негативного характеру в засобах масової інформації, соцмережах, відеосюжети на телеканалах; звернення до органів правопорядку із заявами про вчинення суддею злочину; дзвінки на телефон судді, надсилання SMS чи повідомлень у месенджерах з вказівками щодо розгляду судових справ, у т. ч. погрози...» [9, с. 17-18].

Важливою проблемою є досить низький рівень правосвідомості та правової культури самого населення, який не дозволяє стверджувати, що діяльність судової влади відповідає критеріям ідеального поняття «верховенство права» (за виключенням морально-етичних характеристик окремих представників суддівського корпусу). Зокрема, соціологічні дослідження свідчать, що 62,7% громадян вважають прийнятним отримання посадовими особами вищих та місцевих органів влади коштів, подарунків та послуг від відповідних залежних від них осіб, що слід розглядати як певну загрозу процесу формування незалежної судової влади.

Таким чином, основними перешкодами на шляху реальної незалежності судів та суддів є: безсистемність та суперечливість реформи судоустрою, зокрема, в частині реформування судових інститутів (Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, органів суддівського врядування та Верховного Суду); недосконалий механізм відповідальності за втручання у роботу суду та суддів; тиск на суддів з боку окремих представників виконавчої влади та народних депутатів, зокрема, спроби найвищих посадових осіб держави (народних депутатів, політиків, представників органів виконавчої влади тощо) домогтися прийняття в суді вигідних їм рішень; моральний, психологічний та інші види впливу на суддів через засоби масової інформації (однобоке та суб'єктивне висвітлювання роботи судів в угоду власному рейтингу, обговорення теми про заангажованість суддів та інше), що приводить до формування в суспільстві негативного ставлення до суддів і всієї судової системи в цілому.

Висновки. На підставі проведеного дослідження, зроблено висновок, що суто деонтологічний підхід до обов'язку судді бути незалежним та справедливим абсолютно не вирішує проблему на праксеологічному рівні. Тому підхід щодо втілення ідеї про належну поведінку суддів варто доповнити виявленням передумов такої залежності і послідовно створювати комплексну систему гарантій та засобів забезпечення незалежності, враховуючи як засоби заохочення, захисту, так і засоби корпоративного та державного впливу.

До таких передумов слід відносити ризики щодо незалежності судді та суду різної природи, залежно від якої і треба вибудовувати систему протидії. До заходів забезпечення незалежності можна віднести: 1) фінансово-економічні (в тому числі, гідна заробітна плата, подання декларації про доходи тощо); 2) організаційні (порядок призначення суддів, членів Вищої Ради Правосуддя тощо); 3) морально-етичні та корпоративні (удосконалення корпоративних норм щодо правил етичної поведінки судді, наявність реальних та невідворотних наслідків неетичної поведінки на корпоративному (професійному) рівні тощо); 4) засоби захисту (гарантії безпеки суддів та членів їх сімей; соціальні гарантії); 5) політичні (збалансування системи стримань та противаг для усунення можливостей будь-якого політичного тиску); 5) юридичні (заходи юридичної відповідальності).

Незалежність суду полягає в забезпеченні авторитету судової влади, рівності всіх учасників правовідносин перед законом и судом, неупередженого та безстороннього розгляду справ, тому для її забезпечення необхідно удосконалювати чинне законодавство, зокрема, в частині порядку обрання (призначення) членів Вищої Ради Правосуддя, механізму відповідальності за втручання у роботу судів та суддів, гарантій захисту прав суддів для того, щоб судові органи вирішували справи на підставі неупередженої оцінки фактів та свого розуміння права без будь-якого безпосереднього чи опосередкованого впливу; жоден суддя не міг би приймати рішення у справі через страх, очікування користі будь-якого походження або через будь-який неналежний вплив; юридичної та(або) корпоративної відповідальності суддів.

Судді мають демонструвати і впроваджувати високі стандарти правових знань і суддівської поведінки з метою підвищення довіри громадськості до судової влади, що має основне

значення для підтримки незалежності судочинства.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (станом на 01 січня 2020 р.). *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у двох книгах. За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ, 2008. Книга друга: Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві. 314 с.
3. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04>.
4. Оборотов Ю.Н. О верховенстве права и продвижении к правовой гармонии в Украине. URL: www.kspmr.idknet.com/MAG/?id=141&id_article=bd650f7a63b8b42e1f0d4c1b73a453cc&lang=ru.
5. Багрий Т.Я. Принцип верховенства права як умова розвитку сучасного українського конституціоналізму. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2011. № 2(2). С. 44-51.
6. Брегей Р. Принцип верховенства права. Чому громадяни держави не відчують його диктату? Шляхи вирішення проблеми. 23.05.2018. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/188/798_printsip-verkhovenstva-prava-chomu-gromadyani-derzhavi-ne-vidchuvayut-yogo-diktatu-shlyakhi-virshennya-problemi.
7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифікована Законом України від 17 липня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
8. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38.
9. Куйбіда Р., Смалюк Р., Серета М. Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні. Альтернативна доповідь за 2019 рік. Київ: Центр політико-правових реформ, 2020. URL: https://gpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/CPLR_-Shadow-report-on-judges-independence-2019.pdf.
10. Падалка Р.О. Верховенство права як основоположний принцип права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2017. 195 с.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Pryiniata na p'iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. (stanom na 01 sichnia 2020 r.). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
2. Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky: u dvokh knykhakh. Za zah. red. Yu.S. Shemshuchenka. Kyiv, 2008. Knyha druha: Pryntsyp verkhovenstva prava u diialnosti derzhavy ta v administratyvnomu pravi. 314 s.
3. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 2 lystopada 2004 roku u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04>.
4. Oborotov Yu.N. O verkhovenstve prava y prodvyzhenyy k pravovoi harmonyy v Ukrayne. URL: www.kspmr.idknet.com/MAG/?id=141&id_article=bd650f7a63b8b42e1f0d4c1b73a453cc&lang=ru.
5. Bahrii T.Ya. Pryntsyp verkhovenstva prava yak umova rozvytku suchasnoho ukrainskoho konstytutsionalizmu. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2011. № 2(2). S. 44-51.

6. Brehei R. Pryntsyp verkhovenstva prava. Chomu hromadiany derzhavy ne vidchuvaiut yoho dyktatu? Shliakhy vyrishennia problemy. 23.05.2018. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/188/798_printsip-verkhovenstva-prava-chomu-gromadyani-derzhavi-ne-vidchuvayut-yogo-diktatu-shlyakhi-virshennya-problemi.

7. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: ratyfikovana Zakonom Ukrainy vid 17 lypnia 1997 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

8. Rekomendatsiia CM/Rec (2010) 12 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam shchodo suddiv: nezalezhnist, efektyvnist ta oboviazky ukhvalena Komitetom Ministriv Rady Yevropy 17 lystopada 2010 r. na 1098 zasidanni zastupnykiv ministriv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38.

9. Kuibida R., Smaliuk R., Sereda M. Pro stan zabezpechennia nezalezhnosti suddiv v Ukraini. Alternatyvna dopovid za 2019 rik. Kyiv: Tsentr polityko-pravovykh reform, 2020. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/CPLR_-Shadow-report-on-judges-independence-2019.pdf.

10. Padalka R.O. Verkhovenstvo prava yak osnovopolozhnyi pryntsyp prava: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2017. 195 s.